

КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ, ДИЗАЙН

10.5281/zenodo.10516225

АБАКАЕВА Эльмира Габитовнаруководитель и основатель, LR Mobile,
Казахстан, Костанайская область, район Узунколь

КАЙДЗЕН В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРОВ: ИННОВАЦИОННАЯ ЯПОНСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ

Аннотация. Японцы преуспели в построении бизнес-империй. В том числе, – и в области дизайна интерьеров: квартир, кафе, ресторанов, магазинов, любых нежилых помещений. Их продуктами пользуются по всему миру, они являются залогом качества и гарантией стиля. Японский дизайн с элементами скандинавского стиля называют джапанди. Одна из основных философий управления компаниями, которой пользуются в Японии (в том числе и по дизайну интерьеров), является кайдзен. Кайдзен в переводе с японского означает «постоянное совершенствование», где «кай» – это «изменения», а «дзен» – это «лучшее». Этот метод широко применяется для руководства и управления как компаниями-гигантами, так и локальными небольшими предприятиями. Такой подход помог добиться японским фирмам большей производительности и хорошей репутации по всему миру. При перенесении методов кайдзен в дизайнерскую отрасль, получается создать инновационный подход в реализации даже самых сложных архитектурных решений и добиться сплоченной работы всего коллектива и, как следствие, высокой удовлетворенности клиентов. В архитектурной практике эти принципы могут быть реализованы при помощи методов, описанных в данной научной работе. Целью работы является изучение принципов кайдзен в сфере дизайна интерьеров, а также выявление их положительного влияния на построение процессов и конечный результат. Благодаря проведенному исследованию другие дизайнеры смогут быстро и с нуля создать качественный дизайн-проект, который будет полезен обществу и всему государству, если речь идет о крупных объектах. В качестве методологических источников выступают научные труды различных авторов. Важно, что исследование является одним из немногих во всем мире и рассматривает внедрение принципов кайдзен в дизайн и архитектуру. Этот подход делает исследование особенно востребованным у дизайнеров, которые хотят внедрить инновационные методы в свою работу.

Ключевые слова: кайдзен, японская философия, дизайн, дизайн интерьеров, архитектура.

Введение

Архитектура и дизайн – это отрасли, требующие мгновенных изменений, они должны отражать все инновационные и технологические решения современности. Сегодня красивый дом – это не просто внешняя облицовка, но и широкий выбор технических решений. Дизайн – это функциональность, качество, долговечность, удобство и красота, а также бережливое производство. Впервые термин кайдзен ввел Масааки Имаи, основатель концепции

непрерывного совершенствования [1]. Он является автором книг «Кайдзэн: ключ к успеху японских компаний» 1986 г. и «Гэмба Кайдзэн: Путь к снижению затрат и повышению качества» 1997 г., а также других научных трудов [2]. Идея настолько прижилась, что, например, в Сингапуре в 2020 г было открыто целое архитектурное агентство под названием «Кайдзен».

1. Анализ отрасли

Первыми методикой кайдзен начали применять ведущие автомобильные компании

Японии, лидером философии кайдзен была и остается фирма Toyota. Подробное исследование эффективности принципов работы детально описал Джеффри Лайкер в своей книге «Дао Toyota. 14 принципов менеджмента ведущей компании мира.», вышедшая в 2013 году [3]. В ней детально разбирается, как метод непрерывного совершенствования помог компании выйти в лидеры автомобильного рынка. На автомобилях все не закончилось, и вскоре немецкая компания Siemens также внедрила кайдзен во все стадии производства, затронув также и процессы создания дизайна общего облика автомобилей, дизайна интерьеров салонов и всевозможных деталей. Сегодня японская философия применяется во многих мировых предприятиях: TOYOTA, FORD, NESTLE и т.д. Также кайдзен преподают на факультетах по ведению бизнеса. Дизайнерам в их бизнесе также требуются инновации. Но тут возникает

серьезная проблема, связанная с менталитетом. Профессор психологии Клэр Грэйвз в середине прошлого века сформулировал такую мысль касательно корпоративной культуры: корпоративная культура должна ставить на первое место человека. Согласно исследованиям, большинство компаний в Казахстане и России работают по иному принципу. Чаще они стремятся к внедрению стандартизированной работы, скриптов и т.д. Это идет вразрез с идеей кайдзен. Задача дизайнеров собрать наиболее выгодные для работы постулаты, основываясь на удачном опыте коллег, и применить их на практике.

Компании, использующие метод кайдзен:

1. TOYOTA
2. FORD
3. NESTLE
4. HONDA
5. SONY

2. Стратегии и принципы методик кайдзен в дизайне интерьеров

Рис. Основные доли философии кайдзен в дизайне интерьеров

Теперь рассмотрим, как именно кайдзен может быть использован в отрасли дизайна интерьеров. Согласно рисунку, абсолютно все области философии кайдзен в дизайне интерьеров имеют одинаковое влияние на производственные процессы и конечный результат. Каждый из них незаменим и не может идти в отдельности друг от друга, все они в равной части важны. Поэтому им выделены равные доли в данной таблице [4].

Главные принципы кайдзен в дизайне интерьеров:

1. Постоянное улучшение. Архитекторам и дизайнерам важно ставить перед собой цель в виде постоянной модернизации своей работы, а также функциональности создаваемых

ими дизайнов. Шаг за шагом, положительные изменения должны происходить абсолютно во всех областях процессов. Это повысит комфорт и удовлетворенность клиентов.

2. Системный подход. В архитектуре важно соблюдать системный подход начиная с самой концепции, и заканчивая реализацией (строительством) [5].

3. Минимизация потерь. Дизайнерам необходимо устранить такие элементы, которые могут создать по итогу неэффективные пространства, чтобы добиться экономической выгоды. Для этого на всех этапах необходимо проводить анализ: от эскиза до реализации на площади.

4. **Постоянное обучение.** Архитекторам и дизайнерам нужно следить за трендами и проходить курсы повышения квалификации, или же каким-либо другим способом получать новые знания для создания современных и технологичных проектов. Также этот навык пригодится для дальнейшего делегирования полномочий, сотрудники могут быть обучены нескольким профильным навыкам, их спектр знаний становится шире. В таком случае личный опыт становится достоянием всей компании. Например, одному дизайнеру в компании удалось разработать эффективный и успешный проект дизайна интерьера квартиры. Эта работа может стать кейсом для дальнейшего развития всей фирмы.

5. **Стандартизация.** Стандарты в дизайне крайне важны, хоть это и креативная отрасль. Стандартизированные системы могут упростить проектирование или строительство, такой подход может быть гарантом качества.

6. **Поддержка со стороны руководства.** Руководство архитектурной компании или компании дизайна интерьеров должно понимать преимущества философии кайдзен. Пусть не сразу, но постепенно внедрять его принципы в действие, способствовать развитию сотрудников и обмену опытом между ними, пропагандировать открытость.

7. **Фокус на клиентах.** Для компании по созданию дизайнов интерьеров в первую очередь важно, чтобы продукция и услуги отвечали потребностям клиентов. Но в то же время существует необходимость вовремя проконсультировать клиента, если он, например, хочет совместить вещи, которые, по мнению дизайнера, совмещать не стоит из-за визуального диссонанса. Но тут стоит учитывать индивидуальные пожелания. Так, например, индонезийский дизайнер Рэнди Семикс прославился тем, что совмещает вещи несовместимые для создания своих логотипов. Такая эклектика вполне допустима, главное, уведомить клиента, что в таком случае все риски он берет на себя.

8. **Открытое признание проблем.** Открытое обсуждение – еще один из принципов кайдзен. Нельзя расти там, где нет проблем, следовательно, нужно не бояться их обсуждать. Если какой-либо проект был выполнен неудачно, например, не были учтены параметры особенностей освещения и в квартире остались темные зоны, это необходимо обсудить, а не умалчивать, чтобы впредь избегать подобных ошибок.

9. **Развитие самодисциплины.** Каждый сотрудник должен уметь контролировать в первую очередь себя, самостоятельно заботиться о своевременном профессиональном росте, а не ждать указаний от руководства [6].

10. **Работать с тем, что имеется на данный момент и исправлять детали шаг за шагом.** Не стоит надеяться, что глобальные проблемы получится решить одним днем. Например, «LR Mobile» прежде, чем стать одной из ведущих студий на территории РК, понадобилось около 4 лет, чтобы выявить потребности клиентов и довести уровень сервиса до высочайшего качества.

Заключение

Таким образом мы видим, что применение принципов кайдзен в дизайне и архитектуре способствует реализации все тех же целей, как и в любых бизнес-процессах: пространства используются более эффективно, клиенты получают продукт высокого качества и, следовательно, остаются довольны результатом, в целом повышается качество дизайна и архитектуры.

На данный момент концепция кайдзен в Казахстане не очень распространена, однако, в стране открыт центр, который обучает этой технологии. В связи с популяризацией этой теории и большому опыту мировых компаний в скором времени ожидается, что кайдзен эффективно встроится в процессы создания дизайна интерьеров.

Литература

1. М. Имаи «Гемба кайдзен: Путь к снижению затрат и повышению качества // «Альпина Бизнес Букс», 2005 // (Серия «Модели менеджмента ведущих корпораций») – С. 8-12.
2. Interview with Masaaki Imai. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.qualitydigest.com/june97/html/imai.html>. – (Дата обращения: 04.03.2023)
3. Д. Лайкер «Дао Toyota: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира», «Альпина Бизнес Букс», 2005. – С.47-50.
4. Р. Маурер «Шаг за шагом к достижению цели: Метод кайдзен», // «Альпина Паблишер», 2014 – С. 5-7.
5. Змановских Э. В. Художественные приемы и технологические средства в дизайне интерьера общественных зданий кандидата технических наук: 17.00.06. – СПб.: С.-Петербург. гос. ун-т технологии и дизайна, 2009. – 28 с.

6. How to Use Kaizen Thinking to Design Better [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://marvelapp.com/blog/how-to-use-kaizen->

thinking-to-design-better/. – (Дата обращения: 04.03.2023)

АБАКАYEVA Elmira Gabitovna
Director and founder, LR Mobile,
Kazakhstan, Kostanay region, Uzunkol district

KAIZEN IN INTERIOR DESIGN: INNOVATIVE JAPANESE METHODOLOGY

Abstract. *The Japanese have excelled at building business empires. Including in the field of design. Their products are used all over the world; they are a guarantee of quality and a guarantee of style. One of the main management philosophies used in Japan is Kaizen. Kaizen means “continuous improvement” in Japanese. This method is widely used for the leadership and management of large companies. This approach has helped Japanese firms achieve greater productivity and a good reputation. By transferring kaizen methods to the design industry, it is possible to create an innovative approach to the implementation of even the most complex architectural solutions and the cohesive work of the entire team. In architectural practice, these principles can be implemented using the methods described in this scientific work. The purpose of the work is to study the principles of kaizen in the field of interior design, as well as to identify their positive impact on the construction of processes and the final result. Thanks to the research, other designers will be able to quickly and from scratch create a high-quality design project that will be useful to society and the entire state when it comes to large objects. The scientific works of various authors serve as methodological sources. Importantly, the study is one of the few worldwide that examines the implementation of kaizen principles in design and architecture. This approach makes the research innovative and one of a kind.*

Keywords: *kaizen, Japanese philosophy, design, interior design, architecture.*